

Рамазанов Азат Кайратович

*Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,
студент магистрант 1-го курса*

Ермаганбетова М.А.

*Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,
к.п.н., и.о. доцента*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261216>

АНАЛИЗ МЕТОДИК КУРСА МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

Ramazanov A.

*Eurasian National University,
1st year Master's student*

Ermaganbetova M.A.

*Candidate of Pedagogical Sciences, acting associate Professor
Eurasian National University*

ANALYSIS OF TEACHING METHODS IN A MICROELECTRONICS COURSE FOR FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS

Аннотация.

В условиях стремительного развития цифровых технологий возрастает необходимость в качественной подготовке педагогических кадров, способных обучать школьников не только основам программирования, но и принципам функционирования вычислительной техники на аппаратном уровне. Микроэлектроника, как наука о проектировании и функционировании интегральных схем, является фундаментом современных цифровых устройств, таких как компьютеры, микроконтроллеры, робототехнические комплексы. Однако действующие подходы к преподаванию этой дисциплины чаще всего ориентированы на инженерные специальности и не учитывают особенности подготовки будущих учителей информатики.

Настоящая статья направлена на обоснование необходимости внедрения микроэлектроники в курсы подготовки педагогов в области информационных технологий. Автором проведён сравнительный анализ современных учебных пособий по микроэлектронике, выявлены их сильные и слабые стороны с точки зрения применимости в педагогическом образовании. Особое внимание уделяется практической составляющей, включающей лабораторные работы, моделирование схем и программирование микроконтроллеров. В статье обосновывается важность использования цифровых симуляторов и современных образовательных платформ, таких как Arduino, для формирования у студентов прикладных компетенций.

В заключительной части представлена структура (syllabus) учебного курса по микроэлектронике для будущих учителей информатики, охватывающая как теоретические аспекты, так и практико-ориентированные задания. Предложенный курс способствует развитию междисциплинарного мышления, что особенно актуально в условиях цифровизации образования. Работа может служить основой для модернизации содержания профессиональной подготовки педагогов в соответствии с требованиями современной школы и цифровой экономики.

Abstract.

In the context of rapid digital technology development, there is an increasing need for high-quality teacher training programs that can prepare educators to teach not only the basics of programming but also the principles of how computing hardware operates. Microelectronics, as the science of designing and operating integrated circuits, forms the foundation of modern digital devices such as computers, microcontrollers, and robotic systems. However, current approaches to teaching this discipline are mostly oriented toward engineering specialties and often overlook the specific needs of training future computer science teachers.

This article aims to justify the need for integrating microelectronics into teacher education programs in the field of information technology. The author presents a comparative analysis of modern textbooks on microelectronics, highlighting their strengths and weaknesses in terms of applicability to pedagogical education. Special attention is given to the practical component, which includes laboratory work, circuit modeling, and microcontroller programming. The article emphasizes the importance of using digital simulators and modern educational platforms such as Arduino to develop students' applied competencies.

In the concluding section, a syllabus is proposed for a microelectronics course tailored for future computer science teachers, encompassing both theoretical concepts and practice-oriented assignments. The proposed course promotes the development of interdisciplinary thinking, which is especially relevant in the context of education digitalization. This work can serve as a foundation for modernizing the content of teacher training programs in line with the demands of contemporary schools and the digital economy.

Ключевые слова: микроэлектроника, подготовка учителей информатики, учебный курс, информатика в школе, интегральные схемы, логические элементы, цифровые устройства, моделирование, практико-ориентированное обучение, микроконтроллеры, Arduino, цифровая трансформация образования, методика преподавания, междисциплинарный подход, техническое образование

Keywords: microelectronics, teacher training in computer science, curriculum development, school informatics, integrated circuits, logic gates, digital devices, modeling, practice-oriented learning, microcontrollers, Arduino, digital transformation of education, teaching methodology, interdisciplinary approach, technical education

Введение. В условиях стремительного развития цифровых технологий микроэлектроника играет ключевую роль в формировании современной вычислительной техники, систем управления, искусственного интеллекта и Интернета вещей. Знание основ микроэлектроники становится неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов в сфере IT и инженерии. Однако традиционные методы преподавания микроэлектроники часто ориентированы на специалистов-электронщиков и не учитывают специфики подготовки учителей информатики.

Современная школа требует новых подходов к обучению, интегрирующих микроэлектронику в курс информатики на доступном и прикладном уровне. Будущие учителя информатики должны не только разбираться в программировании и алгоритмах, но и понимать, как работают вычислительные устройства на аппаратном уровне. Это позволит им эффективнее преподавать основы архитектуры

компьютеров, робототехники и систем автоматизации, делая обучение более наглядным и практико-ориентированным.

Настоящее исследование посвящено разработке методики преподавания курса микроэлектроники для будущих учителей информатики. Оно включает современные педагогические подходы, цифровые технологии и интерактивные методы обучения, направленные на формирование у студентов прочных знаний о микроэлектронных системах и их связи с программированием. Такая методика позволит повысить уровень подготовки специалистов, адаптируя обучение к требованиям цифровой эпохи. Важным этапом разработки данной методики является изучение существующих учебных пособий по микроэлектронике, их содержания, структуры и подходов к преподаванию. Сравнительный анализ этих материалов поможет определить наиболее эффективные способы подачи информации и интеграции микроэлектроники с программированием.

Основная часть.

Сравнительный анализ учебных пособий по микроэлектронике

Критерий	«Основы микроэлектроники» (А.А. Коваленко, М.Д. Петропавловский)	«Введение в микроэлектронику» (Ю.А. Гатчин, В.Л. Ткалич, А.С. Виволанцев, Е.А. Дудников)	«Основы микроэлектроники» (А.С. Грязнов, Ф.М. Бетеньков)	«Основы микроэлектроники» (Т.В. Свицова)
Целевая аудитория	Студенты физико-математических направлений, будущие учителя информатики	Студенты электроники, вычислительной техники и приборостроения	Студенты по специальности «Физика и информатика»	Студенты электроники, изучающие нанoeлектронику
Основной акцент	Теоретические основы микроэлектроники и работа электронных систем	Производственные технологии, диагностика и надежность микроэлектронных устройств	Практическое освоение микроэлектроники, моделирование цифровых схем	Физические основы, классификация интегральных схем, СВЧ-устройства
Практическая направленность	Средняя – в основном теоретическое изложение	Высокая – анализ технологических процессов, диагностика	Очень высокая – лабораторные работы, моделирование в MultiSIM 11.0	Средняя – акцент на классификацию и физические основы
Современные технологии	Затрагиваются современные электронные системы	Включены нанотехнологии, диагностика отказов	Использование симуляторов для изучения цифровых устройств	Рассматриваются гетероструктуры, СВЧ-устройства
Актуальность для учителей информатики	Высокая – рассматриваются основы микроэлектроники с ориентацией на преподавание	Средняя – больше ориентирована на производство и диагностику	Высокая – включает лабораторные работы, полезные для преподавания	Низкая – материал больше подходит для инженерных специальностей

Наиболее актуальным для будущих учителей информатики является «Основы микроэлектроники» (А.А. Коваленко, М.Д. Петропавловский). Оно охватывает базовые теоретические принципы микроэлектроники и их связь с вычислительной техникой, что важно для преподавания информатики.

Дополнительно полезным может быть «Основы микроэлектроники» (А.С. Грязнов, Ф.М. Бетеньков), так как включает лабораторные работы и моделирование цифровых схем, что позволяет эффективно применять микроэлектронику в образовательном процессе[1].

Остальные пособия больше ориентированы на инженерные и технические специальности, поэтому менее актуальны для подготовки преподавателей информатики.

Таким образом, при подготовке преподавателей информатики важно учитывать не только основы микроэлектроники, но и ее связь с компьютерными технологиями. Именно это позволяет сформировать у учащихся целостное понимание принципов работы цифровых устройств.

Школьный курс информатики закладывает базовые знания о принципах работы компьютеров, программировании, обработке информации и логических основах вычислительной техники. Однако за любыми цифровыми устройствами стоит микроэлектроника – наука, изучающая принципы функционирования интегральных схем и электронных компонентов, составляющих основу современной вычислительной техники.

В школьной программе информатики имеется раздел, в котором изучается устройство компьютера, где рассматриваются комплектующие ПК. Все эти компоненты построены на базе микроэлектронных технологий: процессоры изготавливаются на основе сверхбольших интегральных схем (СБИС), модули памяти используют полупроводниковые технологии, а элементы логики и схемотехники обеспечивают функционирование цифровых устройств.

Логические основы информатики, изучаются в школе, а именно в 10 классе, они тесно связаны с работой цифровых микросхем. Логические элементы (AND, OR, NOT) реализуются с помощью транзисторов, объединенных в интегральные схемы, а двоичная система счисления, являющаяся основой для представления информации в компьютере, используется при обработке сигналов в цифровых устройствах. Кроме того, современные школьные курсы информатики уделяют внимание программированию микроконтроллеров и робототехнике, что также связано с микроэлектроникой[2]. Популярная платформа, такая как Arduino, использует микросхемы, разработанные на основе микроэлектронных технологий, и позволяет учащимся на практике изучать принципы работы электронных систем.

Микроэлектроника является важной частью подготовки специалистов в различных областях

техники и инженерии. В зависимости от направления обучения студенты изучают различные аспекты этой дисциплины, которые необходимы для их профессиональной деятельности. Так, инженеры по вычислительной технике и программированию осваивают архитектуру процессоров, интегральные схемы памяти и принципы работы цифровых логических элементов[3]. Эти знания необходимы для понимания работы аппаратного обеспечения компьютеров, разработки встроенных систем и оптимизации программного кода для эффективного взаимодействия с аппаратными ресурсами. Специалисты по автоматизированным системам и робототехнике изучают принципы работы микроконтроллеров, датчиков и исполнительных механизмов. Это позволяет им разрабатывать системы управления для роботов, проектировать интеллектуальные устройства и обеспечивать взаимодействие программных алгоритмов с физическими компонентами автоматизированных систем.

Электронные инженеры и специалисты по связи осваивают методы проектирования аналоговых и цифровых микросхем, схемотехнику и технологии производства электронных компонентов[4]. Это необходимо для создания современных систем связи, мобильных устройств, радиотехнических систем и специализированного оборудования, работающего на основе микроэлектронных решений. Таким образом, микроэлектроника является основой современной вычислительной техники, робототехники, связи и автоматизированных систем. Ее развитие привело к созданию компактных, высокопроизводительных и энергоэффективных электронных устройств, без которых невозможно представить цифровой мир.

Сравнение учебных пособий по микроэлектронике показывает, что наиболее актуальными сегодня являются издания, охватывающие современные технологии, нанотехнологии и программное моделирование микроэлектронных систем. Хотя классические труды по микроэлектронике остаются ценными, быстрое развитие полупроводниковых технологий требует обновления знаний и изучения новых методов проектирования и производства интегральных схем.

Заключение.

Таким образом, микроэлектроника представляет собой динамично развивающуюся область науки, имеющую огромное значение для различных технических направлений. Ее изучение позволяет глубже понять работу цифровых систем, разрабатывать новые технологии и внедрять современные решения в сферу автоматизации, связи и робототехники. Учитывая эти аспекты, мной был разработан Syllabus с курса, который отражает современные тенденции микроэлектроники и включает как теоретическую базу, так и практические задания по проектированию и программированию микроэлектронных систем.

Syllabus курса микроэлектроники для будущих учителей информатики

Не- деля	Тема	Лекции	Практика	СРО
1	Введение в микроэлектронику	Основные понятия и история развития микроэлектроники	Анализ современных микроэлектронных устройств	Подготовка презентации по истории микроэлектроники
2	Основная элементная база: резисторы, конденсаторы	Типы и характеристики пассивных компонентов	Измерение параметров резисторов и конденсаторов	Решение задач по расчету параметров цепей
3	Диоды	Виды диодов и их применение	Исследование вольт-амперной характеристики диодов	Подготовка отчета по исследованию диодов
4	Логические операции	Основы логических схем	Проектирование простых логических схем	Решение логических задач
5	Полупроводники. Транзисторы	Типы транзисторов и их характеристики	Исследование работы биполярных и полевых транзисторов	Подготовка мини-отчета по исследованию транзисторов
6	MOSFET	Принципы работы и применения MOSFET	Анализ характеристик MOSFET-транзисторов	Решение задач по расчету режимов работы MOSFET
7	Микроконтроллеры и микропроцессоры	Архитектура и особенности современных микроконтроллеров	Программирование простых алгоритмов на микроконтроллере	Разработка программы для микроконтроллера
8	Сумматоры. Счетчики	Принципы работы цифровых сумматоров и счетчиков	Проектирование простых цифровых схем	Решение задач по цифровым схемам
9	Основы программирования микроконтроллеров	Языки программирования для микроконтроллеров	Разработка программы управления устройством	Создание отчетов по программированию
10	Аналоговая электроника	Основы аналоговых схем	Проектирование простых аналоговых усилителей	Решение задач по усилителям
11	Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи	Принципы работы АЦП и ЦАП	Исследование работы АЦП и ЦАП	Решение задач по усилителям
12	Основы сетевых технологий и компьютерных интерфейсов	Протоколы передачи данных (TCP/IP, HTTP, MQTT)	Настройка сетевых соединений и взаимодействие устройств	Анализ сетевых взаимодействий и разработка сетевых приложений
13	Системы автоматического управления	Основы построения систем управления	Проектирование схем автоматического управления	Решение практических задач
14	Перспективы развития микроэлектроники	Новые технологии в микроэлектронике	Обсуждение тенденций развития	Подготовка доклада по будущему микроэлектроники
15	Итоговое занятие	Обобщение и проверка знаний	Защита проектов	Самостоятельная работа по итогам курса

Список литературы

1 Коваленко А.А., Петропавловский М.Д. Основы микроэлектроники. — М.: Академия, 2021.
 2 Гатчин Ю.А., Ткалич В.Л., Виволанцев А.С., Дудников Е.А. Введение в микроэлектронику. — СПб.: Питер, 2020.

3 Грязнов А.С., Бетеньков Ф.М. Основы микроэлектроники. — Новосибирск: НГТУ, 2022.

4 Свистова Т.В. Основы микроэлектроники. — Казань: Казанский федеральный университет, 2019.